

Faire vivre les savoir-faire circulaires entre générations

De nombreux savoir-faire du quotidien, essentiels à la réparation, à la réutilisation et à la transition vers une économie circulaire, tendent aujourd'hui à disparaître. Ces compétences restent pourtant bien présentes chez les personnes âgées, mais sont peu visibles et rarement transmises.

Les événements de partage de savoirs intergénérationnels permettent de créer des espaces de rencontre où les expériences des aînés et les besoins des plus jeunes se rencontrent. Ils contribuent à renforcer le lien social, à valoriser les personnes âgées et à soutenir, à l'échelle locale, des pratiques plus durables.

83%

des jeunes veulent apprendre auprès de seniors.

71%

des seniors maîtrisent des compétences utiles (réparation, couture).

77%

des jeunes sont prêts à transmettre en retour.

Étude citoyenne menée à Nice avec plus de 130 habitants.

 Le frein n'est pas la motivation, mais l'absence de cadres simples de rencontre.

Comment organiser cette transmission ?

Étape 1 : Construire des partenariats locaux

- Identifier des structures déjà en lien avec les publics ciblés : maisons des seniors, centres sociaux, associations de jeunesse, établissements d'enseignement, repair cafés, ressourceries.
- S'appuyer sur ces partenaires pour relayer l'information et légitimer l'initiative auprès des habitants.
- Clarifier dès le départ le rôle des partenaires (relais, accueil, mobilisation, mise à disposition de lieux).

“Nous communiquons de plus en plus, mais nous parlons de moins en moins.”
Citoyen, 71 ans

Étape 2 : Recruter les participants

- Adapter les messages selon les publics (personnes âgées / jeunes), en valorisant l'échange plutôt que la performance.
- Privilégier les canaux de proximité : présentations en présentiel, flyers, affichage local, relais associatif.
- Rassurer les participants : aucun prérequis, pas d'obligation de transmettre un « savoir expert », engagement flexible.
- Prévoir un point de contact simple (téléphone, email, messagerie) pour répondre aux questions et maintenir le lien.

Étape 3 : Créer des initiatives adaptées au contexte local

- Lancer des ateliers intergénérationnels réguliers dans des lieux existants (maisons de quartier, médiathèques, centres sociaux).
- Intégrer le partage de savoirs à des événements de quartier existants (fêtes locales, marchés, animations associatives).
- Créer un réseau local de « passeurs de savoir-faire » en valorisant des habitants volontaires, sans exiger de compétences formelles ni d'engagement contraignant.
- Encourager la transmission au sein des familles et des cercles de proximité.
- Tester des formats pilotes dans un ou deux quartiers afin d'adapter les modalités aux réalités locales.

“C'est l'occasion de recréer du lien social, pas juste d'apprendre un savoir faire.”
Citoyenne, 25 ans

Et si votre ville ou territoire devenait pilote?

Nous vous accompagnons pour concevoir et déployer des initiatives intergénérationnelles à la fois efficaces et humaines.

Contactez-nous pour en discuter!

nice.circulaire@gmail.com
0609036791

- Présentation des résultats de l'étude
- Co-conception d'initiatives pilotes basées sur les sciences comportementales